

TA 30A/1998

XENOTRANSPLANTATION – GEPRÜFT AUF HERZ UND NIEREN

Kurzfassung der TA-Studie „Xenotransplantation“

XÉNOTRANSPLANTATION – EXAMINÉE SOUS TOUTES LES COUTURES

Résumé de l'étude TA „Xénotransplantation“

XENOTRANSPLANTATION – TESTED ON HEART AND KIDNEYS

Short version of the TA study „Xenotransplantation“

Cette série des publications TA contient les résultats des projets menés dans le cadre du programme TA du Conseil Suisse de la sance (CSS).

Sous la dénomination TA (Technology Assessment / évaluation des choix technologiques), on comprend les projets visant à cerner, de la manière la plus approfondie possible, les effets des nouvelles technologies sur la société. Il s'agit là des influences potentielles, aussi bien positives que négatives, que la technologie peut avoir sur des procédures et des systèmes sociaux, politiques, économiques et écologiques.

Après une phase-pilote de 4 années, le Conseil fédéral et le Parlement ont chargé le CSS de poursuivre les activités du programme TA pour la période 1996-1999.

Pour répondre à cette demande, le CSS a nommé un Comité Directeur composé de scientifiques, de spécialistes des domaines industriel et politique ainsi que des représentants des organisations non gouvernementales (NGO).

Le Parlement a décidé fin 1999 d'institutionnaliser les activités d'évaluation des choix technologiques. Cette décision est consignée dans la loi fédérale sur la recherche du 8 octobre 1999.

Ce rapport n'engage que ses auteurs.

Dr. Bärbel Hüsing (Projektleitung)

Dr. Klaus Menrad

Dr. Thomas Reiss

Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI)

Breslauer Strasse 48

D-76139 Karlsruhe

Prof. Dr. Eve-Marie Engels

Lehrstuhl für Ethik in den Biowissenschaften

Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Sigwartstrasse 20

D-72076 Tübingen

University of Cambridge, Clinical School

Department of Surgery

Addenbrooke's Hospital

Hills Road

GB-Cambridge CB2 2QQ

Responsable de projet:

Dr. Adrian Rügsegger, TA-Geschäftsstelle, Bern

Rédaction du résumé:

Dr. Lucienne Rey, TA-Geschäftsstelle, Bern

Le rapport complet est disponible à l'adresse suivante:

TA-Programm Schweiz

Schweizerischer Wissenschaftsrat

Inselgasse 1

CH-3003 Bern

Tel. +41 31 /322 99 63

Fax +41 31 / 323

36 59

UNE TECHNOLOGIE AU LONG PASSÉ

1

L'homme maintient depuis toujours une étroite relation avec les animaux. Ceux-ci lui servent de nourriture, de compagnons de chasse ou de jeux; ce sont également des messagers des mondes mythologiques étrangers. Dans les mythes grecs, des figures comme le centaure témoignent de la proximité de l'homme et de l'animal. La technologie de cette fin du XX^e siècle projetée dans le domaine du faisable, grâce à la technique dite de la „xénotransplantation“, la greffe d'organes animaux dans le corps humain.

La chirurgie de transplantation en était encore à ses premiers balbutiements lorsqu'elle se livra à ses premières expériences en matière de xénotransplantation: ainsi, des cas nous sont transmis du XVIII^e siècle, où des médecins avaient tenté de redonner la vue à des patients devenus aveugles, en leur greffant la cornée de chats ou de chiens. Ces premières xénogreffes n'eurent aucun succès - la nouvelle cornée se troubla dans tous les cas, parfois même de violentes inflammations se produisirent.

Au début du XX^e siècle, il devint possible grâce à la technique des sutures vasculaires de transplanter aussi des organes tels que les reins, le cœur ou le foie, qui sont alimentés en sang par de grosses veines. Là aussi, les médecins opéraient d'abord ingénument sans se soucier des barrières interspécifiques. Cependant, ils constatèrent rapidement que les „allogreffes“, c'est-à-dire des greffes d'organes provenant d'un individu de la même espèce que le receveur, avaient des chances de survie nettement plus grandes que les xénogreffes, qui, elles, provenaient d'autres espèces. Ces expériences ont contribué dans une large mesure à une meilleure compréhension du système immunitaire humain, respectivement des défenses naturelles du corps.

Mais ce n'est que lorsque dans les années 60 des immunosuppresseurs efficaces, autrement dit des médicaments réprimant les défenses naturelles du corps, apparurent sur le marché, que l'allogreffe enregistra des progrès vertigineux. Les transplantations - cardiaques, mais surtout rénales - devinrent dans de nombreux hôpitaux des opérations de routine. Cependant un nouveau problème se posa

bientôt: les organes de donateurs à disposition ne suffisaient pas pour satisfaire la demande (voir chapitre 2). Dans l'espoir de pouvoir ainsi atténuer la pénurie d'organes, on recommença à porter une attention accrue à la xénotransplantation.

C'est le porc qui incarnait les plus grands espoirs: en 1995 on réussit à modifier des porcs par génie génétique de telle façon que leurs organes soient moins violemment rejetés par le système immunitaire humain que des organes de porcs „normaux“ (cf. chapitre 3).

Le centaure - fascinant par sa force, effrayant dans son imprévisibilité.

Coupe de Phintias, vers 510 av. J.-C.

Définitions

Dans les pratiques de transplantation d'aujourd'hui, ce sont les transplantations dites allogéniques (**allogreffes**) qui sont le plus souvent réalisées. Cette expression désigne la transplantation de cellules, tissus ou organes vivants entre deux individus appartenant à la même espèce. Par le terme de „**xénotransplantation**“ ou „**xénogreffe**“ on entend la transplantation de cellules, tissus ou organes vivants de manière interspécifique - par exemple d'un porc à un être humain.

Globalement, toutes les xénogreffes réalisées jusqu'ici doivent être considérées comme des échecs cliniques. Les expériences faites jusqu'à présent ont toutefois également montré que dans certains cas les organes animaux greffés peuvent survivre un certain temps et remplir certaines tâches. Les spécialistes espèrent harmoniser certains animaux de rapport et les receveurs d'organes de telle manière qu'un jour des organes animaux survivent à long terme dans le corps humain, en remplissant leur fonction.

2

POTENTIEL DE LA XÉNOTRANSPLANTATION

La xénotransplantation permet d'envisager une solution pour toute une série de problèmes médicaux. Toutefois, elle est encore loin de représenter une intervention médicale de routine.

Au plus tard depuis décembre 1967, lorsque le chirurgien sud-africain Christian Barnard a réussi la première greffe du cœur, la chirurgie de transplantation est sous les feux des projecteurs médiatiques. L'intérêt public pour les interventions chirurgicales spectaculaires est bien compréhensible - puisqu'on réussit ainsi

à donner à des patients gravement malades une „nouvelle vie“, ou du moins à atténuer leurs maux de façon drastique. Par exemple, les transplantations rénales évitent au malade de devoir régulièrement laver son sang à travers une dialyse. A long terme, la transplantation rénale revient même considérablement moins cher que la dialyse - sans parler de la qualité de vie améliorée des patients. Seule ombre au tableau dans cette „success story“: depuis des années, le nombre de patients rénaux sur liste d'attente est en constante augmentation, et le délai d'attente moyen pour un rein représente plus de deux ans en Suisse.

La disposition à donner des organes est en baisse

Le manque d'organes et ses conséquences

Pour d'autres organes également, les délais d'attente sont tels que tous les malades inscrits pour une transplantation n'y survivent pas: en 1996, 43 patients au total sont décédés en Suisse avant que l'intervention salvatrice n'ait pu avoir lieu.

La pénurie d'organes disponibles entraîne toute une série d'autres problèmes. Ainsi, on est souvent obligé en désespoir de cause de recourir à des organes qui ne se prêtent que conditionnellement à une transplantation - par exemple ceux de donateurs d'un certain âge. Ceci rend également plus pressante la question de savoir comment répartir les organes de la manière la plus équitable possible, puisqu'ils ne sont de loin pas suffisants pour satisfaire à toute la demande: doit-on donner la préférence au père de famille qui a deux enfants en bas âge - ou la gravité de la maladie doit-elle constituer le seul critère? Il y a également le danger de voir des hommes d'affaires rusés tirer profit de cette situation critique, en achetant par exemple un organe à des personnes nécessiteuses du tiers monde et en l'important dans les pays industrialisés prospères.

Perspectives très prometteuses

L'espoir de supprimer un jour la pénurie d'organes pour les patients humains au moyen de cœurs, de foies ou de reins d'animaux, et en même temps d'atténuer ainsi les problèmes qui en sont la conséquence, représente le moteur principal qui fait avancer la recherche en matière de xénotransplantation.

Si la xénotransplantation devenait une routine clinique, on disposerait d'un stock illimité d'organes. Ainsi une question essentielle perdrait de son urgence, question qui divise encore aujourd'hui la communauté médicale internationale: un être humain en état de coma dépassé (mort cérébrale), dont le corps est chaud et qui respire, peut-il être utilisé d'une certaine manière comme „entrepôt de pièces de rechange“ pour un autre malade? Ou bien, un être humain ne doit-il être considéré comme mort que lorsque les autres organes vitaux ont également cessé de fonctionner?

Quant aux patients transplantés, la xénotransplantation pourrait apporter aussi un certain soulagement: ils n'auraient plus à vivre en sachant qu'ils doivent leur propre vie à la mort d'un autre être humain.

Enfin, la xénotransplantation comporterait aussi toute une série d'avantages pratiques. Dans les transplantations ordinaires actuelles, les organes sont généralement prélevés sur des victimes d'accidents ou de suicides se trouvant en état de coma dépassé. On opère en grande hâte, dans des conditions d'urgence, afin que l'organe coupé de l'arrivée du sang ne subisse aucun dommage. A l'inverse, des xénotreffes pourraient être planifiées. Le patient pourrait être préparé à cet événement incisif, et l'infrastructure nécessaire mise en place de manière optimale. En effet, des conditions cadres favorables sont de la plus grande importance pour le succès d'une intervention, ainsi qu'il ressort des expériences faites avec des reins prélevés sur un donneur vivant.

Toutefois, même dans des conditions favorables, une transplantation restera toujours une opération difficile - qu'elle se déroule entre individus de la même espèce ou qu'elle se fasse entre espèces. En outre, les patients restent jusqu'à la fin de leurs jours dépendants de médicaments qui répriment les défenses naturelles de leur corps, rendant ainsi celui-ci vulnérable au cancer et aux infections de toute sorte. Même si l'on surmontait tous les obstacles qui se dressent actuellement sur le chemin de la xénotransplantation, la vie humaine ne

Recherche de pointe en Suisse

En Suisse aussi, des expériences sont réalisées visant à traiter les maladies par des cellules étrangères à l'espèce. La sclérose latérale amyotrophique est une maladie rare du système nerveux, qui entraîne une paralysie progressive et finalement la mort. L'équipe suisse du professeur Aebischer de l'Université de Lausanne a développé une nouvelle approche de traitement: elle a introduit chez le patient des cellules encapsulées provenant de reins de bébés hamsters, qui avaient été modifiés par génie génétique de telle façon qu'elles sécrétaient une substance stimulante pour les nerfs. Les résultats jusqu'ici: en principe cette approche semble fonctionner. Mais de vastes travaux de recherche sont encore nécessaires afin de clarifier si la progression de la maladie peut effectivement être ralentie de cette façon.

Egalement en Suisse ont lieu des expériences visant à apaiser les douleurs des patients atteints d'un cancer. A cet effet, il leur a été implanté des cellules encapsulées provenant de veaux, qui produisent naturellement des substances calmant la douleur. L'expérience clinique actuellement en cours de réalisation révélera si la douleur peut ainsi être effectivement combattue avec succès.

pourrait être prolongée à volonté, même avec des „pièces de rechange“ animales.

Espoir du côté de la recherche

Alors que la xénotransplantation d'organes n'a encore jamais été appliquée avec succès jusqu'ici (voir aussi les chapitres 1 et 3 à ce sujet), les tentatives de transplantation de cellules animales sur l'être humain ont poursuivi leur progression. Ces expériences sont réalisées parce que dans certains cas des cellules étrangères à l'espèce peuvent être encapsulées dans des enveloppes semi-perméables. Ces capsules permettent bien l'échange de matières, mais séparent le tissu étranger du système immunitaire du receveur, de sorte qu'il ne se produit plus de réactions de rejet violentes.

Les études les plus approfondies ont été effectuées sur la xénogreffe de corpuscules pancréatiques (îlots de Langerhans) pour le traitement du diabète sucré (diabetes mellitus): grâce à une transplantation réussie de corpuscules, le patient ne serait plus dépendant d'injections

régulières d'insuline et dans la mesure du possible, les séquelles du diabète (telles que la défaillance rénale et la cécité) lui seraient épargnées. Dans différentes expériences sur l'animal, des corpuscules xénogéniques ont parfois fonctionné pendant une année et plus. En Suède, dix patients diabétiques ont subi une greffe de corpuscules porcins, toutefois sans qu'une fonction suffisante ait pu être prouvée.

La recherche s'attaque aussi aux maladies du cerveau avec les nouvelles méthodes de la xénotransplantation. Chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, par exemple, les cellules nerveuses du cerveau moyen meurent. Actuellement on étudie la question de savoir si l'on peut traiter ces patients en remplaçant ces neurones morts par des cellules nerveuses fœtales. Les travaux impliquant du tissu fœtal humain posent toutefois des problèmes d'ordre pratique et moral, puisqu'il ne peut guère être obtenu en quantité suffisante. Dans ce cas, les cellules porcines sont censées offrir une issue: aux États-Unis se déroule actuellement une expérience clinique au cours de laquelle des cellules nerveuses de fœtus porcins sont implantées chez 12 patients atteints de la maladie de Parkinson. Les résultats provisoires indiquent qu'au moins une partie des cellules transplantées a survécu et que des jonctions se sont formées entre les neurones porcins et les neurones humains.

TROIS OBSTACLES IMPORTANTS

3

D'après les découvertes actuelles, trois barrières de taille s'opposent à la réussite d'une xénogreffe: le rejet suraigu de l'organe greffé par le corps du receveur, différentes intolérances dans la physiologie humaine et animale et enfin la menace constituée par les risques d'infection. Ces obstacles sont actuellement quasiment insurmontables pour la xénogreffe d'organes. Par contre, dans le transfert de cellules, ils entrent généralement beaucoup moins en ligne de compte.

Que ce soit la xénogreffe ou l'allogreffe - le rejet du greffon constitue un problème majeur. Le système immunitaire du receveur reconnaît le greffon comme „étranger“ et le rejette. Lors d'une allogreffe, on maîtrise ce problème en s'assurant de la plus grande compatibilité possible entre donneur et receveur en ce qui concerne certaines caractéristiques tissulaires, et en administrant en outre au receveur du greffon des médicaments qui affaiblissent ses défenses immunitaires, et ceci pendant toute sa vie. Malgré cela, une partie considérable des greffons sont tout de même victimes du rejet chronique au bout d'un certain temps. Si lors d'une xénogreffe, on transplantait à l'homme des organes de singes anthropoïdes, une stratégie analogue pourrait bien être couronnée de succès - même avec d'autres médicaments - parce que l'homme et le singe sont de proches parents. Mais comme les singes anthropoïdes sont menacés d'extinction et qu'ils pré-

sentent une capacité de perception et de souffrance différenciée, les scientifiques renoncent à envisager pour des xénogreffes le recours à grande échelle à ce frère aîné phylogénétique de l'homme.

Un corps en état de se défendre

Le porc semble être un „animal donneur“ plus approprié - même si a priori la question du rejet est ici plus problématique: en raison de la grande différence génétique entre le porc et l'être humain, en cas de transplantation chez l'homme d'un organe porcin, il se constituerait immédiatement des caillots qui interrompraient le flux sanguin vers l'organe. Celui-ci mourrait en quelques minutes, quelques heures tout au plus. Les scientifiques appellent ce processus de rejet extrêmement violent un „**rejet suraigu**“. Cependant grâce à une certaine

Les singes anthropoïdes sont menacés de disparition. Ils sont très développés dans leur comportement social ainsi que dans leur capacité de perception. Ils n'entrent donc guère en considération comme „donneurs“ d'organes. La photo montre un bébé gorille de deux jours, né le 12 juillet 1998 au zoo de Zurich.
(Photo: Andy Müller / Reuters)

modification de génie génétique effectuée sur des porcs, on a réussi dans l'expérimentation animale à surmonter cet obstacle, que l'on croyait insurmontable, du rejet suraigu: des organes de porcs transgéniques greffés sur des singes ont tout de même survécu jusqu'à 60 jours. Toutefois, les doses d'immunosuppresseurs administrées à cette occasion étaient tellement élevées que les animaux ont fini par en mourir.

Le transfert à l'homme d'organes de porcs transgéniques est donc à l'heure actuelle encore intolérable. Et une prudence d'autant plus grande est de mise que les résultats actuels de la recherche indiquent que même lorsque le rejet suraigu a pu être surmonté, d'autres mécanismes de rejet prennent effet, phénomènes qui n'ont pratiquement pas été étudiés jusqu'ici. Les scientifiques voient là aussi une nécessité de recherche urgente.

L'homme est un animal singulier

Une autre barrière est constituée par les éventuelles intolérances dans le **métabolisme** des receveurs et des donneurs d'organes. Certes, les informations sur ces problèmes sont encore assez rares, mais, en émettant des hypothèses, il ressort que les différences dans le besoin des organes en substances nutritives spécifique à l'espèce (par exemple en oligo-éléments et vitamines) pourraient nuire à la partie du corps transplantée. Ainsi par exemple, le porc présente de par sa nature un taux de cholestérol inférieur à celui de l'homme. Les valeurs élevées de cholestérol chez l'être humain pourraient donc éventuellement, en cas de greffe d'un cœur de porc, entraîner des calcifications des artères. En outre, des organes tels que le foie, les reins, le poumon et le pancréas sont commandés par des hormones. On ne sait pas si des organes animaux peuvent être commandés par des hormones humaines. Mais on connaît un cas où un patient ayant subi la greffe d'un rein de babouin avait commencé à sécréter de l'urine d'une manière totalement incontrôlée, de sorte qu'il a fini par mourir des suites d'une forte déshydratation.

La boîte de Pandore?

Ces derniers temps, les indications d'un risque supplémentaire des xénogreffes se multiplient: celles-ci pourraient servir de véhicule **transmettant** à l'homme **des agents pathogènes** ne se rencontrant jusqu'ici que chez l'animal.

Il est connu depuis longtemps, et non seulement dans les milieux professionnels, que de nouvelles maladies infectieuses de l'homme, comme par exemple le SIDA ou une variante de la maladie de Creutzfeld-Jakob, sont probablement dues au fait que les agents pathogènes ont réussi à passer de l'animal à l'homme. Ce faisant, leur action pathogène a changé de manière imprévisible: chez l'animal, les agents ne provoquent souvent aucun symptôme, mais deviennent très „agressifs“ chez l'homme. Les maladies de cette nature sont appelées „zoonoses xénogéniques“.

Le même processus - avertissent les scientifiques - pourrait également se dérouler dans le cas de la xénotransplantation. Ils n'acceptent pas l'objection selon laquelle l'être humain vit depuis des siècles en étroite symbiose avec le porc: car enfin, lors d'une xénotransplantation, l'ensemble des mécanismes naturels de défense immunitaire dont dispose l'homme serait contourné et supprimé délibérément.

Conscients de ce problème, les scientifiques ont commencé à chercher de manière ciblée des agents pathogènes chez le porc, qui pourraient peut-être traverser les barrières interspécifiques pour atteindre l'homme. Et ils ont fait une découverte: un certain type de virus (que l'on appelle rétrovirus), qui dans l'état actuel de nos connaissances ne se trouve que chez le cochon et n'est pas transmissible aux autres êtres vivants, a pu être transféré au cours d'une expérience de laboratoire sur des cultures de cellules humaines, et s'y reproduire. Mais cela ne signifie pas, et de loin, qu'une telle transmission pourrait aussi avoir lieu „dans la vie“ en dehors des murs du laboratoire, et en tout cas pas que ces virus pourraient effectivement causer une maladie chez l'homme. L'expérience montre toutefois que les craintes des scientifiques ne relèvent pas d'un

pessimisme aberrant, mais que ce risque doit être examiné en détail.

En effet, si la xénotransplantation devait conduire à l'apparition de nouvelles maladies, il n'est nullement certain que celles-ci se limitent aux receveurs du tissu étranger à l'espèce. Ces affections d'un genre nouveau pourraient plutôt se propager au reste de la population. Dans ce contexte, les spécialistes ne craignent pas tellement des agents pathogènes tels que le virus Ebola par exemple, qui déploient des effets immédiats et dramatiques. Leur principal souci se porte sur des agents pathogènes tels que le virus du SIDA, qui se répandent pendant des années, complètement inaperçus, qui sont difficiles à découvrir en raison du manque de symptômes, et qui recèlent ainsi le risque d'une épidémie, qui pourrait même être mondiale.

Prudence au lieu de corrections

Il est donc absolument impératif de prendre des précautions contre une éventuelle transmission d'agents pathogènes de l'animal à l'homme.

Différents groupes de chercheurs sont en train d'élaborer des méthodes d'examen en vue de découvrir des rétrovirus dans le patrimoine génétique d'animaux donateurs potentiels. Ainsi, ces dernières années, deux processus très performants ont été développés au Centre national des rétrovirus à Zurich, pour détecter et identifier des rétrovirus inconnus. En effet, c'est en obtenant des xénogreffes à partir d'animaux les plus sains et „exempts de microbes“ possibles que la transmission de zoonoses xénogéniques pourra être le mieux prévenue. Il va de soi que les animaux donateurs doivent être maintenus de ce fait dans des conditions particulièrement hygiéniques (cf. également chapitre 5).

Autre mesure préventive: les spécialistes recommandent de suivre pendant des années les patients à qui il a été transféré du tissu et des cellules d'animaux, et de les soumettre régulièrement à des examens médicaux. Les premiers examens d'accompagnement de cet-

te nature sont déjà en cours: l'entreprise Novartis surveille l'état de santé de plusieurs patients dont les graves brûlures ont été traitées par des greffes de peau de porc.

Enfin, toute une série de dispositions juridiques et de conventions internationales sont actuellement en cours d'élaboration, qui sont également destinées à limiter les risques d'infection des xénotransplantations (voir chapitre 6).

Une appréciation différenciée est de mise

Rejet suraigu, intolérance physiologique et risque d'infection apparaissent surtout lors de la xénotransplantation d'organes. La greffe de cellules étrangères à l'espèce en est généralement moins affectée. Dans l'état actuel des connaissances, les spécialistes - à l'instar des membres de la commission Kennedy compétente en Grande-Bretagne - se déclarent fermement opposés à la transplantation à l'homme d'organes étrangers à l'espèce aussi longtemps que les bienfaits prévisibles ne l'emporteront pas sur les risques. Cependant, certaines expériences cliniques de xénotransplantation de cellules sont considérées comme admissibles.

Même avec la recherche la plus consciencieuse et les précautions les plus sévères, il persiste néanmoins un reste de risque d'infection, auquel sont exposés non seulement les patients, mais aussi la population entière. Dans de telles situations, l'éthique biomédicale se réclame du principe de „l'accord averti“ (informed consent): cela signifie que les personnes concernées doivent être informées des conséquences potentielles d'un processus déterminé. C'est la seule manière de leur permettre de décider, en toute connaissance des risques éventuels, si le processus en question doit être ou non appliqué.

DE LA MUSIQUE D'AVENIR

La xénotransplantation est pour le moment encore loin de devenir une intervention médicale de routine. Les avis des spécialistes divergent quant à la question de savoir si elle pourra être réalisée, et à partir de quand.

Dans l'ensemble, il revient à la xénotransplantation une place marginale dans la recherche médicale actuelle. Elle représente encore dans la médecine des transplantations, un domaine petit mais à la croissance exceptionnelle; différents scientifiques s'en préoccupent au front de la recherche fondamentale. Les lacunes qu'il s'agit de combler sont importantes (cf. chapitre 3).

Par conséquent, les déclarations se rapportant aux perspectives d'avenir de la xénotransplantation sont incertaines:

- Bon nombre de chercheurs s'accordent à dire qu'au cours des cinq années à venir, le système immunitaire humain sera tellement bien étudié qu'il devrait être possible d'apprécier si la xénotransplantation peut être effectivement réalisée.
- D'ici qu'un organe provenant d'un porc modifié par génie génétique puisse être transplanté avec succès pour la première fois sur un être humain, il devra s'écouler, de l'avis des spécialistes, encore une à sept années au minimum.
- Au plus tôt dans 10 ans, l'état des connaissances permettra éventuellement au premier receveur d'une xénogreffe de survivre une année. Toutefois, cela pourrait durer encore 15 à 20 ans avant que cette méthode de traitement ne soit largement répandue.

Un avenir incertain

La xénotransplantation offre donc éventuellement dans un avenir plutôt lointain une possibilité de traitement. Elle ne présente aucun avantage sur le plan du temps par rapport aux thérapies alternatives (voir chapitre 7).

En outre, on ne peut pas exclure que la xénotransplantation ne représente à long terme la moins bonne variante par rapport à la transplantation allogénique - les difficultés qu'il s'agit de surmonter sont trop grandes. Et la décision quant au choix des patients pouvant bénéficier d'une transplantation allogénique - donc „meilleure“, et de ceux qui devront se contenter d'un organe étranger à l'espèce, soulève à son tour une série de problèmes d'ordre éthique, et pourrait favoriser la naissance d'une „médecine à deux classes“.

Il faudrait s'attendre à des conséquences directes pour l'attribution de moyens de recherche: on peut supposer que des fonds plus importants seraient investis dans la poursuite des recherches sur la xénotransplantation - peut-être aux dépens des fonds alloués à l'étude des causes effectives de la défaillance organique. A vrai dire, il serait à craindre que les mesures de prévention des maladies se trouveraient dans une situation plus difficile si l'on disposait avec l'hétérotransplantation d'un processus high-tech fructueux pour le traitement des maladies.

Les conséquences pour la médecine des transplantations en tant que telle sont également prévisibles. La transplantation d'organes et de tissus augmenterait à coup sûr. En revanche il est à craindre que la disposition à faire soi-même don d'un organe reculerait encore au sein de la population, si la possibilité existait d'utiliser aussi des organes d'animaux.

On doute aujourd'hui que la xénotransplantation puisse en fin de compte effectivement atténuer la pénurie d'organes: les spécialistes n'excluent pas que des organes étrangers à l'espèce puissent dans le meilleur des cas être utilisés à titre transitoire jusqu'à ce qu'un greffon d'origine humaine devienne disponible. En

fin de compte, la xénotransplantation favoriserait ainsi une aggravation supplémentaire de la pénurie d'organes.

Conséquences pour l'économie et la société

Si en revanche, la xénotransplantation venait un jour à être utilisée à grande échelle, les effets qu'elle aurait sur la société et l'économie ne peuvent guère être appréhendés dans leur totalité.

On peut difficilement apprécier les frais que représenterait la xénotransplantation pour la santé publique. Des calculs types prévoient par exemple dans les pays industrialisés, un accroissement du nombre de candidats à une

xénotransplantation cardiaque, le vieillissement de la population étant en augmentation constante. Là aussi toutefois, la question éthique de savoir s'il y aura éventuellement une „médecine à deux classes“ reste pertinente: si les caisses-maladie refusaient de prendre en charge les frais des xénotransplantations, seuls les patients fortunés pourraient se permettre ce traitement onéreux.

Si la xénotransplantation devenait une „question d'habitude“, cela aurait en fin de compte également des conséquences sur notre attitude face à la maladie et à la mort. La mort n'apparaîtrait plus comme le contrepoint existentiel de la vie; il y aurait plutôt danger que la société s'adonne à l'illusion de pouvoir techniquement et volontairement prolonger l'existence.

DE L'ÊTRE VIVANT AL'ENTREPÔT ANIMAL?

5

La xénotransplantation représente un défi, et non seulement dans le domaine de la technique médicale. Elle soulève en outre toute une série de questions d'ordre éthique et moral.

Comme on a réussi ces dernières années à produire des porcs modifiés par génie génétique, dont les organes sont moins violemment rejetés par le système immunitaire humain, ces omnivores intelligents sont considérés comme le plus grand espoir pour la xénotransplantation.

L'argument selon lequel cela ne fait guère de différence pour le porc s'il finit à l'abattoir comme fournisseur de viande ou comme donneur d'organes n'est à vrai dire que partiellement valable. Car l'élevage d'animaux „donneurs“ s'effectue dans des conditions n'ayant plus grand-chose à voir avec une détention conforme à l'espèce: pour minimiser le plus possible la transmission d'agents pathogènes, la constitution et le maintien d'un troupeau de porcs transgéniques devraient avoir lieu dans des conditions d'hygiène plus sévères et

dans des installations spécialement construites et coupées de l'environnement. Les porcelets seraient délivrés par césarienne et devraient être strictement séparés de la mère truie et de son lait. Ils seraient élevés au cours des premières semaines de leur vie dans des isolateurs, avec des aliments stérilisés et des fortifiants supplémentaires, pour grandir plus tard en petits groupes sous surveillance constante. La question de savoir si une telle „instrumentalisation“ des animaux est compatible avec la „dignité de la créature“ telle qu'elle est décrite dans la Constitution fédérale mérite en tout cas d'être posée.

Mais la xénotransplantation paraît douteuse aux sceptiques du fait non seulement de considérations liées à la protection animale, mais également de conséquences psychiques pour les êtres humains: on ne peut que supposer le

fardeau psychique auquel serait exposé un patient qui sentirait battre dans sa poitrine un cœur de porc. En fait l'image qu'une personne a d'elle-même dépend surtout de la signification culturellement définie et symbolique

des différents organes - notamment le cœur. On ne peut donc entièrement exclure qu'un être humain ayant reçu une greffe de tissu étranger à l'espèce puisse connaître des problèmes d'identité.

6

UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS JURIDIQUES EN COURS D'ÉDIFICATION

Eu égard à la nécessité d'un règlement que la xénotransplantation entraîne, le législateur n'est nullement inactif. Au niveau national, tout comme dans le cadre d'une collaboration internationale, des efforts considérables sont déployés pour créer une base juridique solide destinée à la médecine de transplantation.

De l'avis des spécialistes, ce sont surtout les aspects de la protection contre des infections qu'il s'agit de régler d'extrême urgence. Logiquement, la Suisse a accordé la priorité à ces problèmes.

Protection contre les maladies

Les aspects de la sécurité de la xénotransplantation sont actuellement réglementés dans **l'arrêté fédéral sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants**. C'est l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui est responsable de son exécution. En vertu de cet arrêté, le prélèvement d'organes animaux en vue d'une transplantation sur l'homme doit être annoncé auprès de l'OFSP. Les personnes responsables de la réalisation de la transplantation doivent garantir que „l'animal donneur“ a été testé pour détecter la présence d'agents pathogènes. Afin de pouvoir prévenir plus efficacement la transmission à l'homme de maladies „animales“, le Conseil fédéral estime nécessaire de rendre plus sévère cet arrêté fédéral. L'OFSP a élaboré une révision de la loi en ce sens, qui passe actuellement par la procédure législative: ce projet prévoit pour le 1^{er} septembre 1998 une interdiction de la xénotransplantation sur l'homme, limitée à l'an 2002. Néanmoins, les xéno greffes ne sont pas totalement exclues durant cette période; certaines applications des

xéno greffes dont la sécurité est prouvée sont possibles, si l'OFSP le permet expressément après un examen approfondi des requêtes.

Par cette interdiction, les responsables ont formellement opté pour une solution sévère en comparaison avec les législations existant dans d'autres pays, montrant ainsi qu'ils prennent au sérieux le risque d'infection et qu'ils veulent s'engager dans une manière d'agir prudente. Il reste néanmoins beaucoup à faire: d'une part la législation suisse doit être rendue compatible avec la réglementation internationale, d'autre part des prescriptions d'application doivent être élaborées et leur respect doit être contrôlé.

Loi sur la transplantation, protection de l'environnement et défense des animaux

Le terrain est préparé pour réglementer à l'avenir la xénotransplantation en Suisse de manière plus complète qu'il n'est possible jusqu'ici dans l'arrêté fédéral sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants: deux lois qui devraient montrer la direction à suivre en matière de xénotransplantation sont actuellement examinées par les instances suisses. D'une part **l'article 24 de la Constitution fédérale** doit être complétée de telle manière que la Confédération ait la com-

pétence pour une législation au niveau fédéral en matière de médecine de transplantation. Au début du nouveau millénaire, une loi sur la transplantation unifiée au niveau fédéral pourrait alors remplacer les réglementations cantonales actuellement en vigueur. Dans cette loi fédérale sur la transplantation, la xéno-transplantation pourrait également être globalement réglementée. Il faut toutefois s'attendre encore à des débats houleux jusqu'à ce que les détails de cette législation fédérale soient codifiés.

D'autre part, la **motion** dite „**gen-lex**“ est actuellement en discussion. Cette motion vise à réglementer le génie génétique extra-humain par une révision de la loi sur la protection de l'environnement - donc également la production et l'utilisation de porcs génétiquement modifiés pour la xénotransplantation. La motion „gen-lex“ revêt une grande importance dans la mesure où l'initiative pour la protection génétique, plus radicale, qui voulait interdire la production, l'acquisition et la remise d'animaux transgéniques, a été refusée en juin 1998 lors d'un référendum.

Les points de vue de la protection des animaux sont, quant à eux, réglementés dans la législation sur la protection des animaux, qui ne s'applique pas spécifiquement à la xénotransplantation. La question de savoir si la xénotransplantation nécessite une révision de cette législation est encore ouverte. De même, on s'interroge depuis longtemps si les patients sur qui on a essayé par la première fois de nouvelles thérapies telles que la xénotransplantation sont suffisamment protégés en Suisse sur le plan juridique.

La Suisse a ainsi fait ses premiers pas dans la bonne direction. Toutefois, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu'à la mise sur pied de l'ensemble complet de dispositions juridiques en matière de xénotransplantation.

Les conventions internationales

Afin d'aiguiller le développement de la xénotransplantation sur la voie souhaitée, il ne suf-

fit pas de fixer les conditions cadres seulement dans le petit pays qu'est la Suisse. Il serait en fait bien plus nécessaire d'avoir des réglementations internationales, voire mondiales.

Le débat sur la réglementation est le plus avancé aux USA et en Grande-Bretagne. L'Angleterre est en effet pionnière dans la formulation de conditions sévères à remplir pour pouvoir réaliser des expériences cliniques en matière de xénotransplantation. En fait ces directives sont tellement sévères qu'elles équivalent à un moratoire sur la xénotransplantation d'organes. Les bases de réglementation des États-Unis sont très importantes, car d'autres pays s'y orientent en général. Leurs directives sont notamment axées sur la prévention des infections, comme le sont d'ailleurs les recommandations élaborées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Qui s'intéresse à la xénotransplantation?

En Suisse, différents groupes s'occupent de la xénotransplantation sous ses angles les plus divers.

Tout d'abord, ce sont les **patientes et patients** souffrant d'un dysfonctionnement d'un organe qui sont directement intéressés par la xénotransplantation. Cette thématique revêt une grande importance également pour les **scientifiques**. Pour le moment c'est encore la recherche fondamentale qui les préoccupe en premier lieu. Le **fonds national suisse** de la recherche scientifique s'occupe également de la xénotransplantation. Cet organisme est responsable des décisions quant à la distribution des fonds de recherche. L'**Académie suisse des sciences médicales** a mis sur pied un groupe de travail „Xénotransplantation“, qui élaborera en temps voulu des recommandations à l'intention des médecins suisses. La commission d'éthique relative à l'expérimentation animale, nommée conjointement avec l'**Académie des sciences naturelles**, se préoccupe des aspects de la xénotransplantation qui concernent la protection des animaux. Pour les **caisses-maladie**, il sera à moyen terme décisif de savoir si les xénotransplantations seront comptées parmi les prestations qu'elles devront rembourser. Quelques **entreprises de biotechnologie** et **groupes pharmaceutiques**, qui produisent des immunosuppresseurs, ont un grand intérêt économique dans la xénotransplantation. Le **parlement** s'occupe de la législation relative à la xénotransplantation.

DE NOMBREUSES PORTES SONT OUVERTES

La xénotransplantation n'est pas le seul moyen d'éliminer la pénurie d'organes de donneurs. Le public devrait pouvoir participer à la décision quant à l'importance qui devrait être attribuée à la xénotransplantation par rapport à des possibilités alternatives de traitement.

La médecine connaît déjà une série de mesures par lesquelles on peut **prévenir** la défaillance d'un organe. Une prévention possible de la maladie en ce qui concerne l'hépatite B qui provoque des lésions du foie pourrait par exemple consister à vacciner toute la population. Des campagnes d'information ciblées contre l'abus d'alcool et de médicaments pourraient contribuer à prévenir les lésions du foie et des reins.

Une alternative prometteuse à la xénotransplantation pourrait en outre consister à étudier davantage la **recherche** sur les **maladies** qui finissent par entraîner une défaillance d'un organe, afin de pouvoir ainsi élaborer des traitements qui s'attaquent au mal par la racine.

Actuellement la recherche travaille également à l'élaboration **d'organes artificiels**. Il existe certes des premiers prototypes, mais le choix de matières appropriées est difficile et l'apport en énergie n'est pas encore assuré de manière satisfaisante. Pourtant, les spécialistes estiment que des organes artificiels pourront être utilisés d'ici une quinzaine d'années dans la pratique médicale, et qu'ils ne seraient de ce fait pas désavantagés au point de vue du temps par la xénotransplantation.

De nouveaux règlements juridiques pourraient contribuer à augmenter **le nombre d'organes donnés**. Dans de nombreux pays d'Europe (par exemple en Espagne, en Belgique et en Autriche), la solution dite „solution du consentement présumé“ permet de préle-

ver des organes d'êtres humains en état de mort cérébrale, pour autant que les proches ne s'y opposent expressément. Ces pays présentent par million d'habitants le taux le plus élevé de transplantations d'organes.

En Suisse, la médecine de transplantation est actuellement encore réglementée au niveau cantonal, et dans quelques cantons la solution du consentement présumé est juridiquement ancrée, même si elle n'est pas pratiquée. La disposition au don d'organes pourrait être encore améliorée par une meilleure formation du personnel soignant et des médecins, qui devraient être préparés spécifiquement au difficile entretien avec les proches d'un donneur d'organes potentiel. En outre il s'agirait de sensibiliser davantage le grand public à ces problèmes et de renforcer la confiance dans les institutions qui sont concernées par la transplantation d'organes.

Toutes ces possibilités restent ouvertes. Actuellement on ne peut certes pas juger définitivement si elles présentent effectivement de meilleures perspectives que la xénotransplantation. Une chose est sûre, toutefois: ce ne doit pas être l'apanage de quelques rares personnes et groupes de préparer le terrain pour la médecine à l'avenir. Des décisions d'une si grande portée sociale nécessitent une **large discussion publique**. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra déterminer l'importance que devra revêtir la xénotransplantation par rapport à ses alternatives.

